

Propuesta metodológica para optimizar la gestión de costo horario de la energía en Chile

G. Zarate Sampedro^{1*}, R. Ordoñez Flores¹, L. García-Santander², V. Flores Lara¹, J. Bedolla Hernández¹

¹Adscritos al Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Apizaco, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Carretera Apizaco-Tzompantepec s/n, Conurbano Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, México, C.P. 90300.

² Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Concepción, Chile., Región del Bío Bío, C.P. 4030000, Concepción, Chile.

*guillermo_zarate18@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La Gestión de oferta de energía eléctrica para el usuario, es un tema amplio a nivel internacional, que se encuentra incluido en el paradigma de las Redes Inteligentes, que tiene importancia en la Gestión de Demanda de Energía. El presente estudio busca resolver la problemática que tiene el consumidor en pagar una tarifa elevada en diferentes horarios, en donde éste pueda decidir el precio de compra de acuerdo a sus requerimientos. La metodología a utilizar se enfoca en poder generar la compra a cada hora durante el día a cualquier proveedor tomando en cuenta el consumo del usuario. Finalmente se comparan los resultados de costos que paga un usuario con su proveedor fijo, y los costos que pagaría éste, implementando la metodología sugerida, utilizando los mismos consumos de energía.

Palabras clave: Gestión de Costos, Perfil de Demanda, Redes Inteligentes, Curvas de Precios.

Abstract

The management of the supply of electric power for the user is a broad topic at the international level, which is included in the paradigm of Smart grid, which is important in the Management of Energy Demand. The present study seeks to solve the problem that the consumer has in paying a higher rate at different times, in which the purchase price can be decided according to their requirements. The methodology that will be used focuses on being able to generate the purchase every hour during the day to any provider taking into consideration the user's consumption. Finally, the results of the costs paid by a user with his fixed provider are compared with the costs that the latter would pay, implementing the suggested methodology, using the same energy consumption.

Key words: Cost Management, Demand Profile, Smart Grid, Prices Curves.

Introducción

El aumento de la demanda de electricidad es considerado como un indicador fiable del grado de desarrollo de una economía, sin embargo, dicha demanda debe estar basada en decisiones racionales por los consumidores, en donde ellos jueguen un papel importante en la compra de electricidad. El problema asociado a los niveles de precios hacia los consumidores, se da por que éstos no tienen la facilidad de reducir su pago, tomando como alternativa el poder comprar a un precio más barato la misma electricidad en diferentes lapsos de tiempo en un día con diferentes proveedores disponibles.

En la práctica, la respuesta a la demanda se puede implementar mediante control de carga directo o precios basados en el mercado. Para el control de carga directa, los proveedores de energía tienen la capacidad de apagar de forma remota los equipos de los consumidores en un corto aviso cuando sea necesario (N. Antonin and P. Energetika, 2009).

El desarrollo de las redes inteligentes, permite comunicaciones confiables y en tiempo real entre los proveedores de energía y los consumidores, el precio se puede proporcionar a los consumidores diariamente, en intervalos de tiempo. Las comunicaciones entre los proveedores de energía y los consumidores se basan en una infraestructura de medición avanzada, que admite la recopilación de lecturas de medidores y el anuncio del precio de la electricidad (A. Zaballos, A Vallejo y M. Selga, 2011).

La Gestión Activa de la Demanda (GAD) eléctrica designa el conjunto de estrategias y medidas encaminadas a permitir una participación más activa de los consumidores en el mercado para incrementar la eficiencia del sistema. Se trata de transmitir al consumidor incentivos económicos que reflejen los costos reales de la energía y las condiciones del sistema a cada momento, de forma que modifiquen su consumo respecto a los patrones habituales (Red Eléctrica España, 2012).

Teniendo esa facilidad de poder comprar al proveedor que más convenga, en particular se espera que el consumidor responda reduciendo o desplazando su consumo de horas del día en las que el precio de la electricidad es más elevado o en las que peligre la fiabilidad del sistema.

En España la GAD eléctrica en un contexto de mercado liberalizado puede llevarse a cabo a través de una variedad de mecanismos y tipos de programas, que recibe el consumidor y el agente intermediario dentro del mercado en el que se esté participando (Conchado y Linares, 2012).

Sin embargo, los programas de Gestión de costos para los usuarios son de reciente aplicación, y el interés en la implementación es principalmente de los países industrializados, como los europeos. La información entregada por los autores (Red eléctrica Ucrania, 2018) muestran que los precios se redujeron en aproximadamente un 6% en los primeros 5 meses del año 2018 respecto a los que se habían obtenido para el mismo periodo del año 2017.

Independientemente del enfoque de las investigaciones pasadas sobre la gestión de costos hacia el usuario, solo incluyen al consumidor para mostrar los costos de electricidad y permitirles que adapten la tarifa que deseen, sin tomar en cuenta las diferencias de consumo de electricidad en distintos lapsos de tiempo, y teniendo una visión del consumo y costo predictivo que se presentaría nuevamente. La omisión crea algunos conflictos para el consumidor en donde no puede saber cuándo extender o recortar su consumo eléctrico. En el estudio se analiza el caso real de un cliente industrial (cliente libre) emplazado en la Región del Bío Bío en Chile, donde se incorpora una gestión de costos tomando en cuenta el consumo horario del cliente, conllevando a reducir el pago por facturación al mínimo posible. El artículo se divide en 5 secciones, la primera es la "introducción" donde nos da un paradigma general del problema existente y encontramos información de estudios que se han realizado para mejorarlo, la segunda, "metodología" análisis del problema" se analiza el problema para poder dar una solución adecuada, en la etapa de síntesis que es la tercera sección, se menciona el desarrollo del estudio, tomando datos reales del consumo de energía de un usuario y los costos de energía eléctrica con varios proveedores, finalmente en la etapa de resultados que es la cuarta sección, encontramos la solución esperada, dando a conocer el resultado del análisis.

Metodología

La Gestión Activa de la Demanda eléctrica en un contexto de mercado liberalizado puede llevarse a cabo a través de una variedad de mecanismos y tipos de programas, en función de la clase de señal e incentivo que recibe el consumidor (Conchado y Linares, 2012). Con base en este principio, la primera fase del proyecto pretende obtener el consumo promedio de un usuario, así mismo, el precio más bajo por parte de los proveedores. Finalmente, se diseña una metodología para lograr la primera fase de la investigación, como se puede observar en la figura 1, la cual conlleva a optimizar la gestión de la oferta de precios hacia un usuario de acuerdo a sus necesidades.

Figura 1. Metodología empleada para la gestión de oferta.
a) Proveedor-usuario, b) consumo del usuario

Análisis del problema

Actualmente en Chile, se puede realizar una gestión de energía eléctrica tanto para su consumo como para la compra de energía, sin embargo, esto no se ha implementado, ya sea por desconocimiento o desconfianza de los propios usuarios industriales o clientes libres; esto se presenta principalmente porque ellos no perciben los costos reales que pagan por consumir energía eléctrica en tiempos cortos, ni perciben los incentivos suficientes para adecuar su consumo a las condiciones que ellos requieran.

Etapa de síntesis

En esta etapa se obtiene el consumo de energía eléctrica real de una industria ubicada en la región del Bio Bio, ésta se encuentra en constante funcionamiento, sin embargo, aunque cuenta con los equipos necesarios para no tener distorsión en su consumo, los datos obtenidos se muestran elevados por tiempos no constantes. Para obtener estos datos, se realiza un monitoreo del consumo, durante el periodo de 7 meses a partir del 01 de abril empezando desde las 00:00 horas, y concluyendo el 31 de octubre a las 23:45 horas del año 2018, por lo cual cada 15 minutos se efectuaba la lectura para tener un resultado verídico, conforme al periodo de medición se pretende saber cuánto pagaría por el mismo consumo, tomando como alternativa los precios más accesibles de todos los proveedores.

Desde la figura 2 hasta la figura 8 se muestran los perfiles de los consumos energéticos mensuales desde abril a octubre del 2018. Para la figura 2 hasta figura 7 se observa que el consumo de energía es nulo para el intervalo de 18:00 a 23:00 horas de los días hábiles. Esto cambia para el mes de octubre (figura 8) donde el consumo en dicho intervalo es similar a cualquier otro bloque horario, con un pico de consumo de energía cercano a los 90 kWh en una sola oportunidad. Los meses de mayo (figura 3), junio (figura 4) y julio (figura 5) presentan picos de consumos similares, llegando a unos 450 kWh en repetidas ocasiones. Por su parte, en el mes de septiembre (figura 7) se alcanza un máximo de 90 kWh por una sola vez, siendo su promedio de máximos aproximadamente de unos 40 kWh.

Los cargos a pagar por un cliente en Chile, se basan en energía (US\$/MWh), demanda suministrada (US\$/kW) y demanda en hora de punta (US\$/kW). Se define un horario de punta, el cual rige desde

el 1 de abril hasta el 30 de septiembre entre las 18:00 y 23:00 horas y que aplica un precio a la demanda máxima de horas de punta equivalente a casi 10 veces el precio de la demanda suministrada y por lo tanto los clientes suelen desconectarse del sistema eléctrico de la distribuidora para registrar un valor nulo de demanda máxima de horas de punta y así pagar cero dólares en ese ítem. Desde el 1 de octubre al 31 de marzo, no se mide la demanda máxima de horas de punta, por lo tanto, el cliente no paga potencia por este concepto y puede libremente consumirla en dicho periodo, como se puede percibir en la figura 8.

Figura 2. Consumo energético de abril

Figura 3. Consumo energético de mayo

Figura 4. Consumo energético de junio

Figura 5. Consumo energético de julio

Figura 6. Consumo energético de agosto

Figura 7. Consumo energético de septiembre

Figura 8. Consumo energético de octubre

Figura 9. Variación del precio durante un día del mes de abril del 2018

La Figura 9, entrega los precios horarios ofrecidos por cada uno de los proveedores del sistema eléctrico considerados para el estudio. Se observa claramente que existen precios diferenciados durante las horas del día. Si ésta variación de precios es contemplada por los usuarios en el momento de la compra, podrán ver como se reduce su costo de facturación en electricidad al adecuar su curva de consumo por las señales recibidas.

Dado que actualmente en Chile los proveedores no entregan los precios de la energía con anticipación, se han considerado para el estudio los Costos Marginales existente en cada nodo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) chileno como si fuera un proveedor de suministro eléctrico con una curva de precio conocida previamente [Coordinador Eléctrico Nacional, 2019].

La Tabla 1 muestra los precios promedios ofrecidos por los proveedores de suministro y que se obtuvieron para los meses de abril a octubre de 2018. Se detecta que existen precios claramente diferenciados entre éstos. El análisis comienza desde las 0:00 horas del 1 de abril finalizando a las 23:00 horas del 31 de octubre del año 2018, cabe recalcar que los precios cambian cada 1 hora. De los obtenidos se calcula un promedio por mes, por consiguiente, se suman todos los promedios de los meses mencionados.

MES	Tarapacá	Crucero	Atacama	Cardones	Pan de azúcar	Quillota	Charrúa	P. Montt
Abril	54.86	53.01	53.47	50.89	58.70	63.26	62.85	60.92
Mayo	59.34	57.38	58.20	56.20	68.63	79.54	80.05	77.79
Junio	56.39	54.41	54.57	52.32	54.85	78.65	78.72	80.25
Julio	57.55	55.52	55.69	53.46	55.15	66.04	64.08	62.70
Agosto	62.28	60.12	61.43	59.29	63.68	82.69	82.28	82.39
Septiembre	56.30	54.49	54.90	51.36	51.70	59.33	58.90	61.72
Octubre	56.96	55.10	54.19	50.92	51.58	56.83	53.19	51.84
Precio total a pagar	57.67	55.72	56.06	53.49	57.76	69.48	68.58	68.23

Tabla 1. Precio promedio a pagar a los distribuidores de energía eléctrica en Chile (USD/MWh).

Para encontrar el mejor precio de energía durante ese tiempo, se analizaron todos los posibles cambios por mes del cliente hacia los proveedores. Esto implica que por cada vez que exista un cambio en el precio de energía, el usuario debe o no realizar un cambio de compra de la misma, de acuerdo a sus requerimientos. Entre mayor sea el tiempo de consumo que se tenga con un solo proveedor, la curva de precio para el usuario es más elevada.

Basándose en lo observado, se propone una metodología que ayudará al usuario a tener una mejor compra de energía, este mecanismo consiste en la aplicación de un sistema de precios, en donde el usuario pueda tener una comparación del consumo de energía y el precio que puede pagar por ella,

Mes	Pago promedio por cada mes (USD/MWh)
Abril	62.85
Mayo	80.05
Junio	78.72
Julio	64.08
Agosto	82.28
Septiembre	58.90
Octubre	53.19

Tabla 3. Promedio de costos de energía (USD/MWh) con proveedor Charrúa

Mes	Pago promedio por cada mes (USD/MWh)
Abril	48.24
Mayo	53.48
Junio	50.79
Julio	50.43
Agosto	54.28
Septiembre	47.94
Octubre	42.88

Tabla 4. Promedio de costos utilizando precios más bajos (USD/MWh)

Para poder visualizar la diferencia del precio de un proveedor fijo y el precio más barato entre todos los proveedores, se toman los precios del mes de abril, por cada día en tiempos de una hora. Como se puede observar en la Figura 11.

Figura 11. Diferencia de precios durante el mes de abril

Finalmente se realiza una comparación de manera gráfica en la figura 12, en donde se muestra el resultado a pagar con base en las dos opciones anteriormente comentadas: proveedor único o mejor opción horaria. Observamos que existe una reducción del 27% al considerar mejor opción horaria lo que equivale a una disminución de 18.86 USD/MWh en el pago de energía.

Figura 12. Comparación de precios a pagar. Proveedor Único (Charrúa) vs Mejor Precio Horario.

Conclusiones

La optimización de la gestión de la oferta de precios logra un uso eficiente y sustentable de la energía eléctrica a través de programas que se implementan, involucrando al usuario en donde tiene la oportunidad de manejar el consumo eléctrico como requiera.

En el desarrollo de esta investigación se ha encontrado distintas posibilidades de reducir el precio que paga el usuario por consumir energía eléctrica, el cual se logrará reducir un 27% del monto de facturación que la empresa paga a su proveedor fijo, esto conlleva a mencionar que se puede reducir un porcentaje aún más alto si se implementa esta metodología en periodos de un 1 año. Ya que en la actualidad el pago de electricidad depende del consumo del usuario y no del precio, tomando el camino futuro de la gestión de precios el pago de electricidad ya no dependerá del consumo, si no del precio que ofrece cada proveedor. Este principio es basado en el proyecto “Gestión Activa de la Demanda para una Europa más eficiente” implementada en el año 2013 para usuarios regulados.

Con base en los resultados de la metodología propuesta, observamos que si es viable. Como trabajo futuro se diseñará la programación de un algoritmo en el Software Matlab abordando todos los puntos mencionados de la tabla 2, conllevando a un resultado más preciso, donde se aplique técnicas de inteligencia artificial sobre los datos obtenidos tales como algoritmos genéticos, redes neuronales o tal vez un sistema experto que aborde la lógica difusa, no excluyendo base de datos, entre otros.

Referencias

1. M. Valles Rodríguez; P. Frías Marín; J. Reneses Guillen; (2013). Gestión Activa de la Demanda para una Europa más eficiente. España, Instituto de Investigación Tecnológica.
2. E. A. López; (2011). Límites de Confiabilidad en Sistemas Eléctricos de Distribución: Un enfoque Técnico-Económicos. Chile, Universidad de Concepción.
3. J. Sebastián Gómez; S. Ximena Carvajal; A. Arango M; (2015). Programas de gestión de demanda de electricidad para el sector residencial en Colombia: Enfoque sistemático. Colombia, Universidad Nacional de Colombia.
4. Proyecto Intelligent Energy Europe: Renewable Energy Policy Country Profiles, Versión 2011.
5. M. de Lourdes Flores Lucero; (2012). En busca de la Gestión Participativa: El caso del proyecto del ecobarrio de la unión de la unión, Lille Francia.
6. Comunidad de Madrid; 2007. Guía Básica de la Gestión de la Demanda Eléctrica. Madrid, Ahorro con energía.
7. Campusfrance.org; (2013). La investigación en energías renovables en Francia. Francia, Campus France.
8. G. Mejía; (2014). Estudio comparativo entre la legislación de eficiencia energética de Colombia y España. España, Universidad Politécnica de Madrid.
9. Ministro de industria, turismo y comercio; (2007). Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España. España, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
10. F. Javier Abajo Dávila, (2017). Guía de Gestión Energética en el Sector Hotelero. España, Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
11. AETS Sudamérica S.A, (2010). Estudio de Mercado de Eficiencia Energética en Chile. Chile, Gobierno de Chile.
12. A. Zaballos, A. Vallejo and M. Selga; (2011) “Heterogeneous communication architecture for the smart grid,” IEEE Netw.
13. N. Antonin and P. Energetika, (2009); “Ripple control in the Czech Republic and demand side management,” in Proc. 20th Int. Conf. Exhibit. Electr. Distrib.
14. Coordinador Eléctrico Nacional, 2019; [Online]. Available: <https://www2.coordinador.cl/sistema-informacion-publica/portal-mercado/costos-marginales/costos-marginales-en-linea/>